

THE REFLECTION OF THE MILITARY SYSTEM OF THE TURKIC KHAGANATE IN THE ORKHUN-YENESEI INSCRIPTIONS

Dustmurodov Ma'rufjon Mansur o'g'li

TIPI dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

f.f.d., professor H.Dadaboyev taqrizi asosida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282718>

Abstract. *Names of weapons make up a significant part of the revolutions related to the military system of the Khaganate recorded in the ancient Turkic inscriptions. In this article, we covered the general semantic-functional and etymological analysis of the military terms reflected in the Orkhon-Yenisei inscriptions. After all, illuminating the history of the ancient Turkic language through such a study of military terms is also important in the study of the history of the statehood of the Turkic peoples.*

Keywords. *Turkic khaganate, military terms, Orkhun-Yenisei inscriptions, weapons.*

Абстрактъ. *Названия оружия составляют значительную часть революций, связанных с военной системой каганата, зафиксированных в древнетюркских надписях. В данной статье мы провели общий семантико-функциональный и этимологический анализ военных терминов, отраженных в орхон-енисейских надписях. Ведь освещение истории древнетюркского языка посредством такого изучения военных терминов важно и при изучении истории государственности тюркских народов.*

Ключевые слова. *Тюркский каганство, военные термины, Орхуно-Енисейские вежи, вооружение.*

Annotatsiya. *Qadimgi turk bitigtoshlarida qayd etilgan xoqonlikning harbiy tizimiga doir istilohlarning salmoqli ulushini qurol-yarog' nomlarini tashkil etadi. Biz ushbu maqolada O'rxun-Yenisey bitigtoshlarida aks etgan harbiy terminlarning umumiy semantik-funksional va etimologika tahlilini yoritdik. Zero, qadimgi turkiy til tarixini harbiy terminlarning bunday tadqiqi orqali yoritish turkiy xalqlar davlatchiligi tarixini o'rganishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so'zlar. *Turk xoqonligi, harbiy terminlar, O'rxun-Yenisey bitigtoshlari, qurol-yarog'.*

Kirish. *Turkiy el-uluslar tarixda Uzoq Sharqdagi Bohay (Sariq) dengizidan tortib, mo'jor (vengr) dashtlariga qadar keng mintaqada hukmronlik qilgan va bugungi kunda ham, deyarli ushbu arealda yashamoqda. Turk xoqonliklari (552-744) davri turkiylar davlatchiligi tarixidagi muhim bosqich bo'lib, o'z davrida mintaqada yetakchi kuch sifatida qo'shni sulolalar, qolaversa, keyingi turkiy va g'ayriturkiy sulolar tarixida muhim o'rin egallaydi. Bunda xoqonlikning harbiy ish va mudofaa jihatdan yuqori darajadagi boshqaruv tizimiga ega bo'lganligi yetakchi omillardan bo'lib xizmat qilgan. Xususan, L.Gumilevning ta'kidlashicha, "Turkutlar (Turk xoqonligi) zafarlari va dunyoning yarmiga egalik qilishi tasodifiy hodisa emas edi. Ular yuqori saviyadagi shunday bir qo'shin va idora tizimi yaratdilar, shunga munosib ravishda g'alabalarga ham erishdi, deb aytish mumkin"¹. O'rxun-Yenisey bitigtoshlari, xitoy va boshqa tarixchilar qalamiga mansub tarixiy*

¹ Гумилев Л. Н. Древние тюрки. – М.: Наука, 1967. – Б. 64.

asarlar, solnomalar qadimgi turkiy qabila va urug‘lar ko‘pdan ko‘p harbiy harakatlarda bevosita ishtirok etganidan guvohlik beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Har qanday tadqiqotni amalga oshirishda manbalarning ahamiyati, albatta, beqiyosdir. Harbiy qurilishni o‘zida aks ettirgan terminlarni chuqur o‘rganishda qadimgi turkiy bitigtoshlar muhim ahamiyatga ega, chunki bular turklarning dastlabki yozma hujjatlaridir. Ko‘k turk matnlari Birinchi, ayniqsa, Ikkinchi Turk xoqonligi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy, alalxusus, harbiy faoliyatini ochib berishda o‘ziga xos rol o‘ynaydi. Zero, “Harbiy terminologiya faqat ayrim terminlarning katta qismi va ular orasidagi munosabatlar jamlanmasi ekanligini asoslash uchun emas, balki harbiy terminologiyani aynan tizimda qanday shakllantirilganligini aniqlashga yordam beradi”². Qayd etish joizki, qadimgi turkiy harbiy terminlar tizimi Turk xoqonligi tashkil topgandan keyin emas, balki undan oldin asrlar davomida, avvalgi turkiy davlat uyushmalari negizida shakllangan. Qadimgi xunlarning harbiy ishdagi shijoati, juan-juanlar, va ayniqsa ko‘k turklarning siyosiy maydonga chiqishi orqali yana qayta jonlandi hamda takomillashdi. Turkiylarning ashina urug‘iga mansub qabilasi qisqa davr ichida yirik imperiyalardan birini yaratishga erishdi. Bu o‘sha davrda turkiylarning eng asosiy raqiblaridan bo‘lgan Suy (581-618) va Tan sulolalari (618-907), shuningdek, Sosoniylar (224-651) hamda boshqa bir qancha yirik davlat birlashmalari tomonidan e’tirof etildi. Ushbu jarayon bevosita ko‘kturklarning davlat birlashmasi, undan-da oldinroqqa nazar tashlansa, juan-juanlar davriga to‘g‘ri keladi. Jumladan, unvon berish tartibi haqida xitoy solnomalarida bir qadar ma’lumotlar saqlangan bo‘lib, ulardan “Vey shu” yilnomasida juan-juanlar bilan bog‘liq quyidagi ma’lumotlar fikrni dalillaydi: “juan-juanlarda mavjud odatga ko‘ra, hukmdorlar va amaldorlar bajargan ishlariga qarab unvon olishadi. Bu xuddi “O‘rtaliq davlat” (Xitoy)da o‘lgandan keyin beriladigan unvonlar kabidir, faqat ularda vafotidan keyin faxriy unvonlar berilmaydi”³. Ushbu ma’lumotlardan ham anglash mumkinki, qadimgi turkiylarning davlat boshqaruvi va jamiyatdagi roli uning harbiy ishdagi jasorati, darajasiga muvofiq o‘lib borgan⁴. “Harbiy ish ko‘pgina xalqlarda bo‘lgani kabi ko‘k turklar uchun ham umumxalq xarakteriga ega edi. Ular juda yoshlikdan harbiy ish bilan shug‘ullana boshlagan. Harbiy mashg‘ulotlar har bir fuqaro uchun majburiy hisoblangan. Natijada harbiy qurilish, harbiy ish va harbiy san’at bilan bog‘liq tushunchalarni ifodalovchi istilohlar tizimi qadimgi turkiy tilda vujudga kelgan va faol qo‘llangan”⁵. Qolaversa, termin va unvonlar tizimining shakllanishida qo‘shni g‘ayriturkiy davlat va siyosiy uyushmalarning ham o‘rni bor edi. Turk xoqonligi davrida mavjud iyerarxiya har jihatdan tartiblashib, yanada boyidi.

Xoqonlik davlat boshqaruvidagi harbiy termin va unvonlar tizimining ko‘pgina jihatlari, shu jumladan, ularning tarixiy-etimologik, semantik-funksional xususiyatlari kabi masalalar bo‘yicha muayyan darajada izlanishlar olib borilgan. Ammo aynan xoqonlik cherigida qo‘llanishda bo‘lgan harbiy terminologiyani shakllanishi, bajargan vazifalari va statistikasiga doir maxsus tadqiqot amalga oshirilmagan.

² Курганов А. Харбий терминларнинг ишлатилиши ва улардаги ўзгаришларнинг ўзига хос хусусиятлар // Ўзбекистонда хорижий тиллар, № 4 (23) 2018. – Б. 77.

³ Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. Введение, перевод и комментарии В. С. Таскина. – М.: Наука, 1984. – С. 269; Бобоёров. Ф. Фарбий Турк хоқонлиги давлат тузуми. – Т.: Янги нашр, 2018. – Б. 178.

⁴ Бу ан’ана, xususan, harbiylarga jangdagi ko‘rsatgan qahramonliklaridan kelib chiqib unvon-laqab berish Boburiylar saltanatida ham amalda bo‘lgan. *Bu uchun qarang:* Захириддин Мухаммад Бобур. Бобирнома. – Т.: ФА, 1960. – Б. 14.

⁵ Dadaboyev H. Yodgorov H. O‘zbek harbiy terminologiyasi. O‘quv qo‘llanma – T.: Sahhof, 2021. – B. 8.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Turk xoqonligi tarixining ayrim qirralarini yoritishda xitoy yilnomalarida ham qimmatli ma'lumotlar in'ikosini topgan. Yilnomalarda Turk xoqonligining markaziy hududlarida sodir bo'lgan siyosiy-ijtimoiy jarayonlar, xoqonlikning Suy (581-618), Tan (618-907) sulolalari bilan munosabatlari qamrab olingan. Keyingi o'rinlarda sayyohlarning xoqonlik hududi bo'ylab uyushtirgan sayohatlari asosida to'plagan ma'lumotlari ham xoqonlik harbiy tizimining ayrim jihatlarini yoritishga imkon beradi. Ular orasida, asosan, Markaziy Osiyoning janubiy-g'arbiy hududlari va qo'shni mamlakatlarga sayohat uyushtirgan Syuan Szan (627-644) va Xoy Chao (720-yillar)ning qaydlari ma'lum darajada ahamiyatlidir. Lingvistik manbalar harbiy istilohlar bilan ishlashda, ayniqsa, ularning kelib chiqishi va vazifalarini aniqlashda bebaho sanaladi. Qadimgi turkiy tilning o'ziga xos xususiyatlarini tahlilga tortishda Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit-turk", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" va keyingi davrlarda yaratilgan boshqa bir qancha asarlar asosiy manbalar vazifasini o'taydi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Qadimgi turkiy bitigtoshlarda uchraydigan istilohlarning katta qismini harbiy terminlar tashkil etishi ushbu saltanat uyushmasining mohiyatida harbiy ish va san'at ustuvorlik qilganidan darak beradi. Bitigtoshlardagi ilk satrlardan oq harbiy ohangning ustuvorlik qilishi ham ushbu fikrimizni dalillaydi: "*sü süläpän tört bulundaqı bodunuy qop almış* – lashkar tortib to'rt jihatdagi xalqni butunlay olgan(lar)" (KT, 2). Ushbu jumlar orqali harbiy ishdagi mahorat turklarning yirik hududlarni zabt etishdagi asosiy omil bo'lganligini bilish mumkin.

Turk cherigining qat'iy tizimli, o'z vazifasiga ega ma'muriy-hududiy qismlangani erishilgan g'alabalarni ta'minlagan omillardan biri bo'lgan. Masalan, qo'shin *yolayçi* – "yo'l boshlovchi (qism)", *ilki sü* – "avangard, ilg'or qism", *atliy sü* – "otliq qo'shin, suvoriy", *yaday sü* – "piyoda qo'shin", *äkin sü* – "zaxira qo'shin" kabi tarkibiy qismlardan iborat bo'lgan va ular zaruriy vaqtda o'z vazifasini mohirona ado etganlar. Buni bitigtoshlardagi parchalardan ko'rish mumkin: "*Oyuz tapa sülädim, ilki sü taşıqmış ärti, äkin sü äbdä ärti* – o'g'uz tomonga lashkar tortdim, birinchi lashkar – ilg'or qism yo'lga chiqqan edi, ikkinchi lashkar qarorgohda edi" (BX, 32). "Umumiy hisobda *sü* dan yasalgan yoki *sü* bilan shakllangan harbiy istilohlar soni yuzdan ortiqligi qayd etiladi"⁶. Turk xoqonligi harbiy harakatlarda qo'shinning g'alabalarini ta'minlagan muhim omil uning jangovar shayligi va asosiy qismini *atliy sü* – "otliq qo'shin"lar tashkil etganligida ham edi. Qo'shinning bu shiddatkor qismi jang paytida asosiy manevrlarni amalga oshirgan. Bitigtoshlarda hatto askarlarning qaysi otda jangga kirgani (otlarning nomi) haqida ham qaydlar uchraydi. Bu quyidagi parchalarda ko'zga tashlanadi: "*Özlüki binip oplayu tägip üç ärig sänçdi* – O'zlak otni minib uch jangchini o'ldirdi" (KCh, 15); "*üçünç Yägän Silig bägiñ kädimlig tori'y at binip tägdi* – uchinchi (bor) Yegan Silig bekning zirhli to'riq otini minib hujum qildi" (KT, 33). Ma'lumki, ot qadimdan turkiylarda har bir *är* – o'g'ilning doimiy yo'ldoshi hisoblanardi.

Harbiy harakatlarining muvaffaqiyatini ta'minlagan omillardan yana biri bevosita qo'shinning talablarga javob bera oladigan qurol-yarog'lar bilan jihozlanganligida edi. Bitigtoshlarda *aşuq* – "dubulg'a", *yaray* – "harbiy qurol-aslaha", *kädim* – "zirh, harbiy kiyim", *oq* – "o'q", *käş* – "o'qdon", *sünjüg* – "nayza", *sünjünlüg* – "nayzali", *qiliç* – "qilich" kabi terminlarning faol qo'llanilishi turkiy jangchilarning qurol-yarog' bilan puxta mudofaalanganidan darak beradi. "*sünjüg batimî qaqrı söküpän ...* – nayza botimi qorni yorib ..." (KT, 35); "*sünjüglüg qantan kälipän sürä älti* – nayzali qaydan kelib, surib ketdi" (KT, 23); "*Yaraqinta yalmasinta yüz artuq oqun*

⁶ *Ercilasun A. Askerlikte Onlu Systeme Türklerin Katkıları // Second International Congress on Turkic civilization. – Bishkek, October 4-6, 2004. – S.195.*

urti – Yarog‘iga, yopinchi‘i (zirhi)ga yuzdan ortiq o‘q bilan urdi” (KT, 33) kabi parchalardagi harbiy terminlarning faol qo‘llanilishi fikrimizni dalillaydi. Aytish lozimki, Turk xoqonligi qo‘shining mustahkam qurol-yarog‘ bilan ta‘minlanishida temir konlari va uni qayta ishlovchi ustalarning o‘rni beqiyos edi. Ashina qavmining qadimda temirchilik bilan mashg‘ul bo‘lgani hamda temir rudasiga boy konlar ularning hech ikkilanmasdan mustaqillik va yetakchilikni qo‘lga olishdagi jasoratiga ham xizmat qilgan.

“Xitoy yilnomalarida tukiye (turk)larning qurol-yarog‘lari o‘q-yoy, gurzi, zirhli sovut, uzun suvoriy nayzalari va qilichlardan iborat ekani ko‘rsatib o‘tiladi”⁷. Aytish o‘rinliki, qadimgi turkiylar og‘ir anjomlar emas, balki nisbatan yengil qurol-yarog‘lar bilan mudofaalangan. Chunki ularning harbiy aslahalari keng vodiylarda va uzoq o‘lkalarga yengil harakatlanishga mo‘ljallangan edi. Xususan, “Oltoy o‘lkasidagi Baliq-Sook degan joydagi mozor-qo‘rg‘on qazilganda uning qurol-aslahalari va jang kiyimlari bilan ko‘milgan qadimgi turk jangchisiga tegishli ekani aniqlangan. Ahamiyatlisi shuki, ushbu topilmalar tiklanganda ular orasida qilich, dubulg‘a (shlem), xanjar, o‘q-yoy, sovut kabi jangovar buyumlar mustahkam temir va kumushdan yasalgan bo‘lib, suvoriyga ortiqcha qiyinchilik tug‘dirmaydigan darajada yengildir”⁸. Bitigtoshlarda hujum bilan bog‘liq *sānč-* – “suqmoq, nayzalamoq”, *ölür-* – “o‘ldirmoq”, *bič-* – “kesmoq”, *ur-* – “urmoq, tiqmoq, sanchmoq, kesmoq” kabi istilohlar uchraydiki, bu hodisa turkiylarda hujum qurollarining turli ko‘rinishlari bo‘lganligidan dalolat beradi.

Bitigtoshlardagi “*körüg*” termini orqali qadimgi turkiylarda o‘ziga xos josuslik, ayg‘oqchilik xizmati ham yaxshi yo‘lga qo‘yilganligini anglash mumkin: “*körüg sabi antay: toquz oyuz bodun üzä qayan olurti tär ...* – kuzatuvchining gaplari shunday: To‘quz o‘g‘uz xalqi ustiga bir xoqon hukmron bo‘ldi” (BX, 9). Shuningdek, bitigtoshlarda “dushman hujumidan saqlovchi post, soqchi” ma‘nosidagi *qarayū(n)* terminining uchrashi xoqonlikda mudofaa tizimi ham yuqori darajada yo‘lga qo‘yilganligidan dalolat beradi. Bu borada bitigtoshlarda quyidagicha ma‘lumot aks etgan: “*Sälänä qodi yoripan qarayun qislata äbin barqin anta buzdum* – Selenga (daryosiga) quyi tushib, postni bostirib, qarorgohini buzdim” (BX, 37). Xususan, bitigtoshlarda *sü, çäriq* – “qo‘shin”, *yizäk, är* – “jangchi, jangchilar”, *oylan* – “yosh jangchilar”, *sünüş* – “jang”, *sülämäk* – “urush-”, *yayı* – “dushman”, *körüg* – “razvedkachi, josus”, *yärçi* – “yo‘l boshlovchi/yo‘l ko‘rsatuvchi”, *til* – “til (asir)” kabi istilohlar faol qo‘llangan.

O‘rxun-Yenisey bitigtoshlari Turk xoqonligi tarixi, davlat tuzilishi va davlatchilik an‘analarining turli jihatlari, jumladan, boshqaruv tizimi va unvonlar haqida muhim ma‘lumotlarni olishda asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Bugungi kunga qadar kashf etilgan yozma manbalarda Turk xoqonligi va undan keyin siyosat maydonida paydo bo‘lgan boshqa saltanatlarning tashqi siyosati hamda ichki hayotiga oid juda ko‘p ma‘lumotlar mavjud. “Qadimgi turkiylar, jumladan, xoqonlikning davlat qurilishi va u bilan bog‘liq tushunchalar haqida so‘z ketganda, O‘rxun-Yenisey bitigtoshlari matnida “davlat” ma‘nosida *äl* istilohining qo‘llangani e‘tirof etiladi”⁹. “Xoqonlikdagi qabilalar ittifoqi *älga* uyushgan va *törü* – hokimiyat/qonun tomonidan idora etib turilgan. Buni bitigtoshlardagi ushbu parchadan anglash mumkin¹⁰: “*Türk qara qamuy bodun anča tämiš: ällig bodun ärtim, älim amtı qanı* – Turk fuqarosi shunday debdi: Elli (davlatli) xalq

⁷ Liu Mau-Tsai. *Çin kaynaklarına göre Doğu Türkleri*. Çeviri E. Kayaoğlu, D. Banoğlu. – Istanbul, 2006. – S. 21.

⁸ Кубарев Г.В., Кубарев В.Д. Погребение знатного тюрка из Балык-Соока (Центральный Алтай) // *Археология, этнография и антропология Евразии*. 4 (16), 2003. – С. 64-80.

⁹ Mori M. The T‘u-chüeh Concept of Sovereign // *Acta Asiatica*. Bulletin of the Institute of Eastern culture, 41. – Tokyo, 1981. – P. 50-58; Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Т.: Ўқитувчи, 1982. – Б. 71.

¹⁰ Kul Tegin bitigtoshi (Qarang. Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил.... – Б. 104; Tekin T. Orhon Yazitlari. Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk. – Istanbul: Yıldız Yayınları, 2003. – S. 41-42)

edim, davlatim endi qani?" (KT, 9). Ushbu parchalardan ma'lumki, *qayan* oliy rahnamo sifatida *äl* – davlat (shuningdek, xalq) va *bodun* – oddiy xalq, avom ustidan o'z hukmini yurgizgan. Shuningdek, davlat (*äl*)ning nomi o'sha amaldagi xoqonning nomi bilan yuritilavergan, ya'ni xoqon nomi davlat nomi (eponim) sifatida xizmat qilgan. "*Ältäriş qayan älintä*", "*Bilgä qayan älintä*", "*Qapyan qayan yäri*" kabi. Bu jarayon keyingi turkiy sulolalar davrida ham davom etgan.

Bitigtoshlarda unvondorlar asosan o'z unvonlari nomi bilan qayd etilganini ko'rish mumkin. Masalan, "*On oq oylüm Türgäş qayanta Maqaraç tamyaçi ... kälti – O'n o'q o'g'lim(dan) Turgash xoqonidan Maqarach tamg'achi... keldi*" (KT, 53). Bitigtoshlarga ko'ra, qadimgi turkiylarda *är* – er yigitlikning ikki bosqichi haqida ma'lumotlar mavjud. Unga ko'ra yangi tug'ilgan o'g'il ulg'ayib voyaga yetgach, el, qavm oldidagi biror jasorati uchun *är* (haqiqiy er) darajasiga munosib ko'rilgan. Jumladan, bitigtoshlardagi "*inim kül tägin är at bolti* – inim Kul Tegin voyaga yetdi (erkak bo'ldi)" (KT, 31); "*oylan atim Čubuč İnäl ärtä atim Kümül Ögä* – o'g'il otim Chubuch Inal, yigitlik (erlik) otim Kumul O'ga" (Y, 45/1) kabi jumlar shundan dalolat beradi. Turk xoqonligiga xos unvon-lavozimlarning o'ziga xos jihati shunda ediki, hukumat – *törüga* qaysi urug', sulola kelmasin o'z hokimiyatini legitimlashtirishga harakat qilgan. Bunga o'z hokimiyatini ilohiylashtirish va oddiy xalq – *qara qamuy bodunni* bunga ishontirish orqali erishilgan. Ya'ni, avom tomonidan Tangri *qayanga uluy* – rutba yoki *qut* – tol'e bergan hamda ushbu fazilatlar sohibiga so'zsiz itoat etish kerak deb inonilgan. Buni bitigtoshlar matnining boshidan joy olgan quyidagi jumalarda ko'rish mumkin: "*Üzä Kök Täñri asra yayüz yär qilinduqda ikin ara kişi oylı qilinmiş. Kişi oylinta üzä äcüm apam Bumın qayan, İstämi qayan oturmış* – Tepada ko'k osmon, pastda qaro yer yaratilganda ikkisining orasida kishi (inson) bolalari yaratilgan. Kishi (inson) bolalari ustidan ota-bobom Bumin xoqon, Istamiq xoqon taxtga o'tirgan" (KT, 1).

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Qadimgi turklarda qo'shin tuzilishi vazifa hamda miqdor jihatidan turlarga ajratilgan. Xoqonlik qo'shini, avvalo, harbiy amaliyotdagi vazifasiga ko'ra yo'l boshlovchi qism, avangard – ilg'or qism, otliq qo'shin, suvoriy, piyoda qo'shin, qo'shinning ikki qanoti va zaxira kabi qismlardan iborat bo'lgan. Bu qismlar o'z ichida sanoq tizimiga asoslangan holda yuz, besh yuz, ming, tuman (o'n ming) jangchidan iborat tarkibdagi bo'linmalardan iborat bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arat Reşit Rahmeti. Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig I: Metin, 5. Baskı, – Ankara. Türk Dil Kurumu, 2007. – S. 2334.
2. Atalay B. *Divanü Lugati't-Türk tercümesi. I.* – Ankara: TDK Yayınları, 1998. – S. 457.
3. Dadaboyev H., Yodgorov H. *O'zbek harbiy terminologiyasi. O'quv qo'llanma – T.: Sahhof, 2021. – 210 b.*
4. Dankoff R. (with James Kelly) Mahmud al-Kashgari... 1985. – P. 217.
5. Erdal M. *Old Turkic Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon. Volume: I.* – Wiesbaden, 1991. – P. 205.
6. Eren H. *Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. 1. Baskı.* – Ankara, 1999. – S. 88.
7. Hayrettin E. *Eski Türklerde Devlet Teşkilatı...* – S. 228
8. Karamanlioğlu Ali F. *Gülistan Tercümesi.* – Ankara: TDK Yay, 1978. – S. 242/121.
9. Liu Mau-Tsai. Çin kaynaklarına göre Doğu Türkləri. Çeviri E. Kayaoğlu, D. Banoğlu. – İstanbul, 2006. – 640 s.

10. Mori M. The T'u-chüeh Concept of Sovereign // Acta Asiatica. Bulletin of the Institute of Eastern Culture, 41. – Tokyo, 1981. – P. 50-58
11. Şirin H. Kül Tigin yazıtı – notlar. Bilge kültür sanat. – Istanbul. 2015. –151 s.
12. Taşağıl A. *Gök-Türkler*. – Ankara, 1996. – S. 97.
13. Абдурахмонов Ғ., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Т.: Ўқитувчи, 1982. – 166 б.
14. Бичурин Н. Я. *Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I*. – М.-Л., 1950. – С. 229;
15. Бобоёров Ғ. *Ўзбек тили тарихи. Т.* – Фан. 2022. – Б.85.
16. Бобоёров Ғ., Ғарбий турк хоқонлигининг давлат тизими. Тарих фанлари док. дис. – Тошкент, 2012. – 380 б.
17. Древнетюркский словарь. – Л., 1969. – С. 168–169.
18. Кубарев Г.В., Кубарев В.Д. *Погребение знатного тюрка из Балык-Соока (Центральный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. 4 (16), 2003. – С. 64-80.*
19. Кызласов И.Л. Материалы к ранней истории тюрков. I. Древнейшие свидетельства об армии. *Российская археология*. – Москва. 1996. – С. 71-82.
20. Марков Г. Е. *Кочевники Азии*. – М.: Изд-во Московского университета, 1976. – С. 47–48.
21. *Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. Введение, перевод и комментарии В. С. Таскина*. – М.: Наука, 1984. – С. 269
22. Махмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони (Девону луғотит-турк). Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. III. – Т.: Фан, 1963. – Б. 140.
23. Шевчук В.Н. Военно-терминологическая система в статике и динамике: Дис. . д-ра филол. наук. –М., 1985. – 488 с. Б. 19